

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 9 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
ТОМ 7, НОМЕР 9

LOOK TO THE PAST
VOLUME 7, ISSUE 9

ТОШКЕНТ-2024

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Аминова Азиза Марксовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Навоий давлат педагогика институти

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент ирригация ва кишлок
муҳандислари институти
Миллий тадқиқот университети

Худайқулов Тулқин Дўстбоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз дала педагогика институти

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариш муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Халикова Раҳбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариш давлат университети

Маҳкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафасва Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуридинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозогистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозогистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмуталиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Тожибоев Музаффар Турдибоевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ИИВ Академияси

Алиева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Сайнова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc), профессор
Ўзбекистон Миллий университети

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайдон давлат
иқтисодиёт университети

Мирзалиев Улуғбек Бегмурзаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Гулистон
давлат педагогика институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Джоробекова Айнуր Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозогистон дипломатия академияси

Рахмонқулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исаков Баҳадир Нигматуллаевич
тарих фанлари номзоди,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Тўхтабасв Аъзамжон Шарипхўжаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети
Масъул котиб

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети
Масъул котиб

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Аваз Ерметов, Нагима Тажмуханова, Гулжан Отарбаева XX АСРНИНГ 20-30- ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОН ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИНИНГ ҲОЛАТИ: ЗИДДИЯТ ВА МУАММОЛАР.....	5
2. Abduraxmon Abduxalimov 1991-2005 YILLARDA VODIY AHOLISI SOG‘LIG‘INI MUHOFAZA QILINISHIDAGI QIYINCHILIKLAR VA ULARNING BARTARAF ETILISHI.....	12
3. Hikmatjon Avezov XALQARO MONREAL PROTOKOLINING TARIXIY AHAMIYATI.....	23
4. Firuza Abduyusupova XIX-ASRNING BIRINCHI YARMIDA MARKAZIY OSIYODAGI IJTIMOIIY- IQTISODIY JARAYONLAR.....	31
5. Zafar Karimov O‘ZBEKISTONNING QADIMGI DAVR AHOLISINING HUDUDIY JOYLASHISH CHEGARALARI KARTOGRAFIYASI MASALALARI.....	36
6. Azizaxon Maxmudova O‘ZBEKISTONDA XX-ASRNING 60-YILLARIGA QADAR TOSH DAVRINING O‘RGANILISHI.....	44
7. Yaxyo Omonov FARG‘ONA VILOYATIDA YENGIL SANOAT TARIXI (1920-1940 yy).....	54
8. Ilxomidin Rustamov O‘ZBEKISTONNING YANGI TARAQQIYOT BOSQICHIDA TARIXIY XOTIRANING O‘RNI.....	60
9. Feruza Tadjiyeva XIVA XONLIGIDA DINIY - MAFKURAVIY MARKAZLAR.....	65
10. Гузал Эгамбердиева СВЯТЫНИ ВИДНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ШКОЛЫ СУФИЗМА В КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ КАК ВАЖНЫЕ ОБЪЕКТЫ ПАЛОМНИЧЕСТВА.....	71
11. Элеонора Юсупова ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ ПО ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ МОЛОДЁЖИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	78
12. Dilshod Xolmurodov O‘ZBEKISTON TARIXINI O‘RGANISHDA CHET EL MUALLIFLARINING ETNOGRAFIK MA‘LUMOTLARI.....	83

Abduraxmon Abdumo‘minovich Abduxalimov,
Andijon davlat tibbiyot instituti Yoshlar bilan ishlash,
ma‘naviyat va ma‘rifat bo‘limi boshlig‘i.
Tarix fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent.

1991-2005 YILLARDA VODIY AHOLISI SOG‘LIG‘INI MUHOFAZA QILINISHIDAGI QIYINCHILIKLAR VA ULARNING BARTARAF ETILISHI

For citation: Abdurakhmon A. Abdukhalimov. DIFFICULTIES IN PROTECTING THE HEALTH OF THE VALLEY POPULATION IN THE YEARS 1991-2005 AND THEIR ELIMINATION. Look to the past. 2024, vol. 7, issue 9, pp.12-22

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13890463>

ANNOTATSIYA

Maqolada mustaqillik yillarida Farg‘ona vodiysi viloyatlarida aholiga tibbiy yordam ko‘rsatish, sanitariya-profilaktika xizmatini kuchaytirishda sifat va samaradorlikni oshirish, ayniqsa, tug‘ish yoshidagi, homilador ayollar va bolalar hayotini muhofazalash masalalari, aholining yuqori malakali tibbiy xizmatga bo‘lgan ehtiyojlarini qondirish, tibbiy xizmat ko‘rsatishdagi kamchiliklar tufayli ayrim kasallik turlari ko‘payganligi, birlamchi tibbiy-sanitariya yordami, ayniqsa, bunga qishloq joylarda alohida e‘tibor qaratilganligi hamda shoshilinch tibbiy yordam tarmog‘ida amalga oshirilgan ishlar ulardagi yutuq va kamchiliklar tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: Farg‘ona vodiysi viloyatlari, tibbiy yordam, sanitariya-profilaktika xizmati, sog‘lomlashtirish.

Абдурахмон Абдумунинович Абдухалимов,
Андижанский государственный медицинский институт,
Заведующий отделом духовности и просвещения работе с молодежью.
Доктор философии по истории (PhD), доцент

ПРЕПЯТСТВИЯ В ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ ДОЛИНЫ В 1991-2005 ГГ И ИХ ЛИКВИДАЦИЯ

АННОТАЦИЯ

В статье проанализированы годы независимости обеспечения и оказания медицинской помощи населению в регионах Ферганской долины, повышения и усиления качества и эффективности санитарно-профилактической службы, в особенности вопросы сохранения жизни и здоровья беременных. женщин и детей, удовлетворение потребностей населения высококвалифицированными медицинскими услугами, в том числе указан рост некоторых видов заболеваний которые были обусловлены недостатками медицинского обслуживания, первичной медико-санитарной помощи, особенно в сельской местности, а также достижениями и недостатками проводимой работы. в сети скорой медицинской помощи.

Ключевые слова: Регионы Ферганской долины, медицинская помощь, санитарно-профилактическое обслуживание, укрепление здоровья.

Abdurakhmon A. Abdukhalimov,
Andijan State Medical Institute Work with youth,
the head of the spirituality and enlightenment department.
Doctor of philosophy (PhD) in historical sciences, associate professor.

DIFFICULTIES IN PROTECTING THE HEALTH OF THE VALLEY POPULATION IN THE YEARS 1991-2005 AND THEIR ELIMINATION

ABSTRACT

In the article, in the years of independence, the provision of medical assistance to the population in the regions of the Fergana Valley, the improvement of quality and efficiency in the strengthening of sanitary and preventive services, especially the issues of protecting the lives of pregnant women and children, meeting the needs of the population for high-quality medical services, some types of diseases have increased due to deficiencies in medical services, primary medical and sanitary care, especially in rural areas, and the achievements and shortcomings of the work carried out in the network of emergency medical care have been analyzed.

Index Terms: Regions of the Fergana Valley, medical assistance, sanitary-prophylactic service, health promotion.

Dolzarbligi:

Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti va bir qator rivojlangan mamlakatlar tomonidan tan olingan aholiga tibbiy yordam ko'rsatishning tarkibiy standart qismi "oltin uchburchak" shakli hisoblanadi. Uning tarkibiga hududlar miqyosda birlamchi bo'g'inda faoliyat ko'rsatuvchi poliklinika-ambulatoriyalar va shoshilinch yordam ko'rsatuvchi tibbiy muassasalar, o'rta bo'g'inda viloyat miqyosdagi turli yo'nalishlarda malakali va ixtisoslashtirilgan shifoxonalar yordami, uchinchi bo'g'in yuqori iqtisoslashtirilgan tibbiy yordam ko'rsatish xizmatlari kiradi.

Aholi salomatligini muhofaza qilish jamiyatning eng muhim ijtimoiy vazifalaridan hisoblanadi. Inson – barcha narsa va qadriyatlarning bosh mezon. Muammoning aynan mana shu jihati ijtimoiy munosabatlar tizimida muhim ahamiyat kasb etadi.

Metodlar va o'rganilganlik darajasi:

Maqola umum qabul qilgan tarixiy metodlar – tarixiylik, ilmiylik, qiyosiy-mantiqiy tahlil, ketma-ketlik, xolislik tamoyillari asosida yoritilgan bo'lib, unda mustaqillik yillarida Farg'ona vodiysi viloyatlarida aholiga tibbiy yordam ko'rsatish masalalari, sohada yo'l qo'yilgan jiddiy kamchiliklar, jumladan o'lim ko'rsatkichining ortishi, xavf ostida bo'lgan bemorlarni rehabilitatsiya qilish, shifoxonalardagi o'rinlar soni hamda aholi orasida umumiy kasallanish ko'rsatkichlari tahlil qilingan.

Bu borada mavzuga oid olib borilgan ilmiy tadqiqotlardan, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi arxivi, uning Andijon viloyati bo'limi, Namangan va Farg'ona viloyati davlat arxivlari hujjatlari, O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi, Namangan va Farg'ona viloyatlari Sog'liqni saqlash boshqarmalari ma'lumotlaridan hamda xorijiy adabiyotlardan keng foydalanilgan.

Tadqiqot natijalari:

Respublikada mustaqillik yillarida olib borilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlarning barchasi inson manfaatiga qaratilgandir. Mamlakat aholisining farovon hayot kechirishi, o'z hayotidan ko'ngli to'lib yashashi uning sog'lom bo'lishiga bog'liq. Bu borada bir qator davlat dasturlari qabul qilinib, joylarda tibbiy xizmat infratuzilmasini takomillashtirishga ham alohida e'tibor qaratilmoqda.

Istiqlolning dastlabki yillaridagi islohotlar natijasida sog'liqni saqlash tizimi ham yangicha yondashuvda ishlay boshladi. O'rinlar soni kamayishi natijasida tibbiyot muassasasida qulaylik,

tibbiyot xodimlarining ishlashi va bemorning shifoxonada qolishi uchun yaxshi sharoitlar yaratildi. Barcha bemorlar ambulatoriyalarda ko'rikdan o'tkazilishi yo'lga qo'yildi. Ularga shifoxonalarda xizmat ko'rsatilishi belgilandi. Ambulatoriya poliklinika xizmati transport, jihozlari va xodimlar bilan ta'minlandi. Xalq davolanishning kundalik shakllarini qabul qildi, bu katta iqtisodiy samara beradi.

Tibbiy yordamni tashkil qilish, har bir inson, umuman, aholi salomatligini saqlash va yaxshilash maqsadida amalga oshirilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy, davlat ijtimoiy tadbirlarining birlashmasidir. Bu esa o'z navbatida davolash profilaktik yordam, sanitariya-epidemiologiya nazoratini ta'minlash, yuqumli kasalliklarning oldini olish, ichimlik suvi sifati, oziq-ovqat mahsulotlari, atmosfera havosi va boshqalarning sanitariya nazorati, aholi salomatligini mustahkamlash, sog'lom turmush tarzini shakllantirish, ish va yashash sharoitlarini sog'lomlashtirish kabi yo'nalishlari qamrab oladi.

Barcha tibbiy yordam tashkilotlari xususiyati va mutaxassislarning malakasiga qarab quyidagi turlarga bo'lish mumkin:

-birinchi tibbiy yordam o'z-o'ziga yordam, o'zaro yordam, sanitariya xodimi yordami, maxsus o'qitilgan bir qator "ijtimoiy" kasblar paramediklar, ichki ishlar, yong'in havfsizligi, parvoz xodimi va boshqalar yordami;

-shifokorgacha bo'lgan (feldsher) yordami bu o'rta tibbiyot xodimlari tomonidan amalga oshiriladi;

-birinchi shifokor yordami – eng oddiy tibbiy davolash va profilaktika va sanitariya-gigiyena chora-tadbirlari;

-malakali tibbiy yordam – terapevtik yoki xirurgik davolash muassasalarida terapevt, jarroh, pediatr va boshqalar tomonidan amalga oshiriladigan murakkab tibbiy muolajalar;

-ixtisoslashtirilgan tibbiy yordam – "tor" mutaxassislar (kardiolog, pulmonolog, endokrinolog va boshqalar) yordami uchun maxsus ajratilgan tibbiy muassasalar xizmati;

-davolash muassasalari davolash-profilaktik, sanitar-profilaktik, sud tibbiyoti, farmasevtik va tibbiy texnika muassasalarida ko'rsatiladigan tibbiy yordam.

Mustaqillik yillarida fuqarolarga tibbiy yordam ko'rsatish, sanitariya-profilaktika xizmatini kuchaytirish, sifat va samaradorlikni oshirish, ayniqsa, tug'ish yoshidagi, homilador ayollar va bolalar hayotini muhofazalash masalalari ustuvor vazifalardan edi.

Bu borada qishloq aholisiga ko'rsatilayotgan tibbiy xizmat darajasini yuksaltirish muhim ahamiyatga ega edi. Bunda Qishloq uchastka shifoxonasi (bundan keyin – QUK)ga asosiy mas'uliyat yuklatilgan. QUK quvvatiga ko'ra va tibbiy yordamning yo'nalishi bo'yicha 4 ta asosiy guruhga ajratiladi:

birinchi, 75-100 bemor o'rinli – terapiya, xirurgiya, akusherlik, pediatriya va yuqumli kasalliklar;

ikkinchi, 50-75 bemor o'rinli – terapiya, xirurgiya, akusherlik va yuqumli kasalliklar;

uchinchi, 35-50 bemor o'rinli – kattalar va bolalar uchun terapiya, xirurgiya, akusherlik va yuqumli kasalliklar;

to'rtinchi, 25-35 bemor o'rinli – terapiya, xirurgiya va akusherlik o'rinlarini o'z ichiga olgan.

Sog'liqni saqlash muassasalarini joylashtirishdagi muhim ilmiy muammolardan biri aholining tibbiy xizmatga ehtiyojlarini hududiy taqsimlanishining xususiyat va omillarini tadqiq etishdir. Ta'kidlab o'tish lozimki, ma'lum bir hududda (tuman, viloyat va h.k.) joylashgan aholini tibbiy xizmatlar va aholi punktlarini tibbiy obyektlar bilan to'la yoki aksincha kam ta'minlangan deb xulosa chiqarish bizning nazarimizda maqsadga muvofiq emas. Chunki tibbiy xizmat turlari va muassasalar bir turda bo'lmay, ular aholiga bir necha turda har xil muassasalar orqali xizmat ko'rsatadi. Ya'ni tibbiy xizmatlar va muassasalar boshlang'ich (birlamchi) bosqichdan o'rta va yuqori bosqichlar tomon murakkablashib boradi.

Aholining malakali tibbiy xizmatga bo'lgan ehtiyojlari yuqori pog'ona muassasalari orqali qondiriladi, ammo bunday muassasalar barcha aholi punktlarida ham mavjud emas. Ayniqsa, ko'plab qishloqlarni tibbiy muassasalar bilan, ular aholisini esa tibbiy xizmat turlari bilan ta'minlashda tafovutlar mavjud. Ularni bartaraf etish bizning nazarimizda, eng avvalo, muassasalar turini qulay tashkil etilishi bilan amalga oshirilishi lozim[4:71].

Dastlabki o'tish davrida Farg'ona viloyatida yuqumli kasalliklar bilan kasallanish yuqori bo'lib, keyingi yillarda o'tkazilgan tadbirlar natijasida 1992-yilga kelib, paratif kasalligi 50 foizga, salmonellez kasalligi 16 foizga, yuqumli sariq kasalligi 15 foizga, zardobli gepatit kasalligi 13 foizga pasaygan. O'z navbatida fuqarolarga tibbiy yordamni yetarli darajada tashkil eta olmaganliklari uchun viloyat tibbiy kengashining qarori bilan 28 nafar rahbarga nisbatan ma'muriy choralar ko'rilib, 6 nafari ishdan chetlashtirilgan. Aholini toza ichimlik suvi bilan ta'minlash, chiqindilar uchun kanalizatsiya tarmoqlari yetarli darajada bo'lmaganligi oqibatida Yozyovon va Oltiariq tumanlarida viloyat ko'rsatkichiga nisbatan yuqumli sariq kasalligi bilan kasallanish 1,5 barobar, Quva, Yozyovon hamda Uchko'prik tumanlarida yuqumli ichak kasalligi bilan kasallanish 1,5-2 barobar yuqori bo'lgan[5:22].

Respublika Sog'liqni saqlash vazirligining "Aholiga endokrinologiya xizmati ko'rsatishni takomillashtirish va yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 589-sonli buyrug'i ijrosi yuzasidan viloyat Sog'liqni saqlash boshqarmasining 64-sonli buyrug'i chiqarilgan. Dispanserda endokrinolog shifokorlar yuqoridagi buyruq asosida ish yuritgan. Viloyat Sog'liqni saqlash boshqarmasining 67-sonli "Qandli diabet birlamchi profilaktikasi va asoratlarini oldini olish to'g'risida"gi buyrug'i asosida bemorlarga tibbiy yordam ko'rsatilgan[15].

1992-yilda Farg'ona viloyatida istiqomat qilgan aholi salomatligini saqlash yo'lida 94 ta shifoxona, 266 ta poliklinika hamda 638 ta feldsher-akusher punktlari (bundan keyin – FAP) doimiy ravishda xizmat ko'rsatgan. Viloyat Sog'liqni saqlash bo'limi tomonidan aholiga ko'rsatilgan tibbiy yordam sifatini yaxshilash maqsadida joylarga chiqishlar tashkil etilgan. Qishloq aholisi uchun tumanlardagi 11 ta yuqumli kasalliklar shifoxonalari qoshida reanimatsiya bo'limlari tashkil etilgan. Og'ir bemorlarni o'z vaqtida ixtisoslashgan viloyat shifoxonalariга keltirish borasida sanitariya-aviatsiya bo'limi qoshida 3 ta ixtisoslashtirilgan jonlantiruvchi brigadalar faoliyati yo'lga qo'yilgan. Bundan tashqari Oltiariq va Dang'ara tumanlarida tashxis markazlari hamda 9 ta tumanda xorijiy tibbiyot asbob-uskunalari bilan jihozlangan diagnostika markazlarining faoliyati yo'lga qo'yilgan[5:21].

Bu davrda viloyatda gripp va ORVIning oldini olish ishlari deyarli amalga oshirilmagan, bolalar shifoxonalari pnevmoniya bilan og'irgan ko'plab kasal bolalarni qabul qilishga tayyor emas edi. Poliklinikalar ishidagi jiddiy kamchiliklar chaqaloqlar o'limining yuqori bo'lishiga olib kelgan. Yangi tug'ilgan chaqaloqlarning kech birlamchi yordam ko'rsatishda kamchiliklar kuzatilgan. Xavf ostida bo'lgan bolalarni reabilitatsiya qilish talab darajasida bo'lmagan. Tor mutaxassislar tomonidan bolalarni ko'rish va davolashda uzoq muddatli hamda vaqtinchalik tibbiy imtiyozlar hisobga olinmagan. Bularning barchasi, o'z navbatida, bemorlarni kech shifoxonaga yotqizilishiga, kasallikning yanada og'ir kechishiga va o'lim ko'rsatkichining ortishiga sabab bo'lgan. 1 yoshgacha bo'lgan bolalarning 40 foiziga FAPlarda xizmat ko'rsatilgan. Bu davrda 6 ming 670 ta FAPdan 5 ming 985 tasida patronaj hamshiralar faoliyat yuritgan[6:138].

Viloyatda istiqomat qiluvchi tug'ish yoshidagi ayollar tibbiy ko'rikdan o'tkazilishi natijasida 140 ming 807 nafar ayolda (32,8 foiz) ekstragenital kasalliklar aniqlanib, ularning 108 ming 402 nafari (76,9 foiz) poliklinika hamda shifoxonalarda sog'lomlashtirilgan[5:21].

Ayrim kasalliklarning ortib borayotganining asosiy sababi, antisaniitariya holatlari, dala shiyponlari, mavsumiy bog'cha-yaslilar ishi o'z holiga tashlab qo'yilganligida edi. Bu davrda viloyat bo'yicha 1 ming 696 ta dala shiyponiga ichimlik suvi yetkazib berilmagan. [5:47]

Andijon viloyatida 1993-yili aholiga tibbiy xizmatni yaxshilash maqsadida 51 ta poliklinika, ambulatoriya, 243 ta kunduzgi statsionar tashkil etilgan hamda 20 mingdan ortiq kam ta'minlangan va kamqonli ayollarga 390 mln so'mga yaqin bepul oziq-ovqat va dori-darmon, 2 yoshgacha nimjon bolalarga 432 mln so'mlik bepul oziq-ovqat maxsulotlari tarqatilgan[7:77].

1993-yil yil davomida Farg'ona viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasi tomonidan aholiga ko'rsatilayotgan tibbiy yordam sifatini yaxshilash maqsadida viloyat shifoxonalariining imkoniyatlaridan foydalanib, 36 marta joylarga chiqishlar tashkil etilib, tibbiy ko'riklar o'tkazilgan. Yetuk malakali mutaxassislar tomonidan 5 ming nafardan ko'roq fuqarolarga sifatli tibbiy yordam ko'rsatilgan. 1 ming nafardan ortiq murakkab xastaliklari bor bemorlarga viloyat shifoxonalariiga yo'llanmalar berilgan.

Viloyat aholisiga 638 ta feldsher-akusherlik, 143 ta qishloq ambulatoriyasi hamda 37 ta qishloq uchastka shifoxonalari tibbiy xizmat ko'rsatgan. Biroq sanitariya-epidemiologik holatga ko'ra, viloyat bo'yicha har 100 ming nafar aholidan 448 nafarida sariq kasalligi aniqlangan. 1993-yilda Quva tumanida o'tkir ichak kasalligi 16 tadan 18 taga, Uchko'prik, Furqat va Yozyovon tumanlarida 14 tadan 42 taga ortgan[5:26].

Kamqonlik kasaliga duchor bo'lgan ayollarni bepul vitaminlar bilan ta'minlash 1993-yil yakuni bo'yicha Andijon viloyatida 67 foizga bajarilgan[8:207].

Bu davrda Namangan viloyati qishloq tumanlarida 11 ta markaziy tuman shifoxonasi, 47 ta QUK, 66 ta QVA hamda 430 ga yaqin FAPlari, shuning bilan birga tuman markazlarida yuqumli kasalliklar shifoxonasi, sil kasalliklari dispanserlari tashkil etilgan.

Viloyatning Namangan, Kosonsoy va Uchqo'rg'on tumanlari qishloq aholi punktlarida 3 ta markaziy tuman shifoxonalari joylashgan. Qolganlari shahar joylariga to'g'ri kelsa-da, ular ham qishloq aholisiga xizmat ko'rsatgan[9:76].

1994 – 1995-yillarga mo'ljallangan “*Ekologiya va salomatlik*” dasturi tadbirlarida sog'lom avlodni tarbiyalash uchun shart-sharoitlar yaratish, atrof-muhit va aholi salomatligini muhofaza qilish ishlariga katta e'tibor qaratildi. Mustaqillikning dastlabki yillarida ayollarni sog'lomlashtirish Davlat dasturi doirasida tibbiy ko'rikdan o'tkazish, ayniqsa, tug'uruq yoshidagi ayollarda ekstragenital xastaliklar aniqlanganda, ularni alohida ro'yxatga olib, sog'lomlashtirish borasida mintaqada tezkor ishlar amalga oshirildi. Mintaqada nafas yo'llarining qisishi, ovqat hazm qilish organlarining kasallanishi, qon va qon ishlab chiqaruvchi organlar kasalliklari (kamqonlik – anemiya) aniqlandi. Yuqumli kasalliklar o'rtasida virusli gepatit kasalligi 1995-yilda ayniqsa kuchaydi.

Mintaqa hududlarida obodonlashtirish, ko'kalamzorlashtirish oyliklari, ekologik dekada va shanbaliklar, ma'ruza hamda suhbatlar, tanlovlar, tasviriy ko'rgazma, xayriya tadbirlarining uyushtirilishi taomilga aylandi. Suv resurslarini muhofaza qilish va ulardan oqilona foydalanish, ichimlik suvi sifatini yaxshilash bo'yicha tashkiliy chora-tadbirlar amalga oshirildi. “*Toza havo*” dasturiga binoan faqatgina Andijon viloyatida istiqlolning dastlabki besh yilligida 42,5 mln tup mevali va manzarali ko'chatlar ekildi, ya'ni har bir fuqaro hisobiga 24,3 m² ko'kalamzorlashtirilgan maydon to'g'ri keldi. Andijon shahrida “*Farg'ona vodiysining aholi salomatligi va atrof-muhitni himoya qilish muammolari*” mavzusida ilmiy-amaliy konferensiya (1995-yil, 28-iyun), “*Ekologiya va hudud*” mavzusida seminar-kengashlar chaqirildi. “*Ekologiya va bolalar*” mavzusidagi (Nukus) respublika tanlovida qatnashgan 12 nafar andijonlik o'quvchidan 5 nafari g'oliblikni qo'lga kiritdi[7:33].

Ayni shu davrda Andijon viloyati hokimligi Sog'iqlikni saqlash boshqarmasi tasarrufidagi tibbiy muassasalar aholiga sifatli hamda talab darajasida tibbiy yordam ko'rsatish, tuman-shahar infratuzilmasini rivojlantirish bo'yicha ijobiy ishlarni amalga oshirdi. Davlat va idoralarning uylarida yashagan 1 ming 448 nafar tibbiyot xodimlaridan 245 nafarining uylari xususiy lashtirildi, 1 ming 604 nafari esa tomorqa bilan ta'minlandi. Bozor iqtisodiyoti talablaridan kelib chiqqan holda tibbiyot tizimida chuqur tarkibiy o'zgarishlar ro'y berdi. Tibbiy xizmat ko'rsatish sohasining asosini *davlat ta'minotidagi* muassasalar tashkil etdi, shu bilan bir qatorda, bu boradagi imkoniyatlar darajasini *pullik tibbiyot* yoki *sug'urta tibbiyoti* kengaytirdi va bu haqda respublika Oliy Kengashida qonun qabul qilindi.

1995-yilda Andijon viloyati aholisiga 98 ta shifoxona, 250 ta ambulatoriya, poliklinika muassasalari, 539 ta FAPlar xizmat ko'rsatgan. Ularda 410 ming 950 nafar bemor davolangan. Shu bilan birga shifoxonalarda bemorlarning o'rtacha davolanib ketishi 14,7 kunga to'g'ri kelgan. Umumiy kasallanish viloyat aholisi o'rtasida 637 nafardan 505 nafarga kamaygan[7:4].

Viloyatda ambulatoriya-poliklinika muassasalari va shifoxonalar soni 167 ta, ulardagi o'rinlar 86 ta o'ringa ko'paygan. Ularda davolangan jami 32 ming 156 nafar bemordan 12 ming 557 nafarini bolalar tashkil etgan. Statsionardagi kunduzgi o'rinlar soni 1 ming 285 ta bo'lib, bu o'rinda 18 ming 360 nafar bemor davolangan[7:28].

Bu borada aholi salomatligini saqlash, sog'lom avlodni kamol toptirishga qaratilgan keng qamrovli kurash o'zining dastlabki samaralarini berganligiga viloyatning Izboskan tumani bo'yicha olingan ko'rsatkichlar misol bo'la oladi[10:131].

Bu davrda Farg'ona viloyatining 28 ta qishloq uchastka shifoxonasi, 98 ta qishloq shifokorlik ambulatoriyalarida 1 ming 217 ta kunduzgi o'rin-joylarda 1995-yilning o'zida 34 mingdan ortiq qishloq aholisi o'z salomatligini tiklagan. Qishloq joylarda istiqomat qiluvchi 385 mingdan ziyod tug'ish yoshidagi ayollarning sog'lig'ini saqlash maqsadida ular muntazam ravishda tibbiy ko'rikdan o'tkazilib, sog'lomlashtirib borilgan[5:6].

O'zbekistonda demografik vaziyatning o'ziga xosligi, inson salohiyatining rivojlanishi ijtimoiy infrastrukturani, eng avvalo, sog'liqni saqlash va aholiga kommunal-maishiy xizmat ko'rsatishni tegishli darajada rivojlantirishni ham talab qilmoqda.

Respublikada aholiga tibbiy va ijtimoiy xizmat ko'rsatishning rivojlangan tizimi yaratilgan. Bu umumiy davolash va tor ixtisoslashtirilgan tibbiy xizmatning turli usullaridan foydalanish imkonini beradi. Respublikada 1,3 mingdan ortiq shifoxona, 3 mingdan ziyod vrachlik ambulatoriya-poliklinika muassasasi mavjud edi. Barcha sohalar bo'yicha 76 mingdan ortiq mutaxassis-shifokor malakali tibbiy yordam ko'rsatgan. Bir shifokorga o'rta hisobda 298 kishi to'g'ri keladi. Ammo bu dunyodagi ko'pgina rivojlanayotgan mamlakatlardagidan ancha kamdir. Chunonchi, mazkur davrda O'zbekistonda Turkiya, Birlashgan Arab Amirliklari, Koreyaga nisbatan 3-4 baravar, Malayziya, Hindiston va Pokistonga nisbatan 6-8 baravar ko'p aholi malakali tibbiy yordam bilan ta'minlangan[1:203].

Yoqilg'i va transport vositalari yetishmovchiligiga qaramasdan tez tibbiy yordam xizmati bir me'yorda faoliyat ko'rsatgan. Andijon viloyatida 1996-yil davomida 481 ming 903 ta chaqiruvlar bajarilgan bo'lib, 552 ming 164 ta shaxslarga yordam ko'rsatildi.

1997-yilda viloyatda aholi sog'lig'ini saqlash borasida sezilarli ishlar amalga oshirildi, bu borada mavjud 18 ming o'rinli 98 ta tibbiyot-profilaktika muassasalari aholiga xizmat qildi. Yangi shifoxonalarni qurish, foydalanilayotganlarini ta'mirlash evaziga ularning xizmat ko'rsatish darajasi oshib, har 10 ming aholi hisobiga 79,8 o'rin to'g'ri keladi. Ambulatoriya-poliklinika muassasalarining quvvati esa har 10 ming aholi hisobiga bir smenada 149,8 ta qatnovni tashkil etdi.

1998-yil davomida Namangan viloyatidagi QVPlarda 856 ming nafar bemorga tibbiy xizmat ko'rsatilgan. Har bir QVPda o'rtacha 13 ming 400 nafar bemor qabul qilingan bo'lsa, Mingbuloq va Norin tumanlarida bu ko'rsatkich viloyat ko'rsatkichiga yetmagan[7:29].

Kunduzgi shifoxonalarni takomillashtirish maqsadida Namangan viloyatidagi QVPlarda 362 ta kunduzgi o'rinlar tashkil qilingan bo'lib, ularda yil davomida 11 ming 902 nafar bemor davolanib, sog'lomlashtirilgan, biroq bu davrda Mingbuloq, Chust, Uychi va Norin tumanlaridagi mavjud o'rinlar to'la ishlamagan[11:33].

Qishloq aholisiga qishloq vrachlik ambulatoriyalaridagi terapevt, pediatr va akusher-ginekolog kabi shifokorlar xizmat ko'rsatgan bo'lsa, Shaharlarda birlamchi tibbiy yordam poliklinikalarda ko'rsatiladi. Mamlakatda istiqolning dastlabki yillarida aholining chorak qismi har yili shifoxonaga yotqizilgan. Shundan beri bu ko'rsatkich kamayib bordi va 1998-yilga kelib 12,9 dan past darajaga yetdi. O'rtacha qolish va yashash muddati ham qisqardi[12:212].

1999-yilda Andijon viloyati sog'liqni saqlash tizimida 70 ta shifoxona, 287 mustaqil ambulatoriya-poliklinika, 4 tug'uruq uyi, 83 ta QVA, 124 ta QVP faoliyat ko'rsatgan. Aholiga mavjud 18 ming o'rinli 98 ta tibbiyot-profilaktika muassasalari xizmat qilgan. O'z navbatida yangi shifoxonalarni qurish, mavjudlarini ta'mirlash evaziga ularning xizmat ko'rsatish salmog'i oshirilgan.

Bu tibbiy muassasalarda 6 ming 233 nafar shifokor, 21 ming 891 nafar o'rta tibbiy xodimlari xizmat qilgan. Har 10 ming aholini shifokorlar bilan ta'minlanishi 28,5 foiz, o'rta tibbiyot xodimlari bilan ta'minlanishi esa 100 foizni tashkil etdi[7:24].

Boshqarma tizimidagi doimiy o'rinlarda yil davomida jami 417 ming 279 nafar bemor davolanib chiqib ketgan bo'lib, o'tkazilgan o'rin kunlar 3 mln 588 ming 599 ni tashkil etadi. O'rinlar bandligi 308,1 kun bo'lib, o'rtacha o'rin-kuni 8,6 ga to'g'ri kelgan. Har 10 ming aholiga statsionar o'rinlari bilan ta'minlanish viloyat bo'yicha 54,0 ni tashkil qilgan.

RSHTYOIM Namangan filialida yil davomida pediatriya o‘rinlari 253 kun, ginekologiya o‘rinlari 270 kun, qon-tomir jarrohligi 200 kun, toksikologiya o‘rinlari 150 kun, jarrohlik reabilitatsiya 205 kun, kambustologiya o‘rinlari 173 kun ishlagan.

Viloyat ko‘p tarmoqli tibbiyot markazida yiringli jarrohlik o‘rinlari 168 kun, kardiojarrohlik o‘rinlari 195 kun, gematologiya o‘rinlari 183 kun faoliyat ko‘rsatgan.

Viloyat bolalar ko‘p tarmoqli markazida yiringli jarrohlik o‘rinlari 510 kun, gematologiya o‘rinlari 350 kun, pulmonologiya o‘rinlari 395 kun faoliyat ko‘rsatgani holda, ortopediya o‘rinlari 263 kun, jarrohlik o‘rinlari 230 kun, allergologiya o‘rinlari 286,7 kun nevrologiya o‘rinlari 274 kun ishlagan, xolos.

Viloyat asab-ruhiy kasalliklar shifoxonasida kattalar o‘rinlari 366 kun ishlagani holda 40 ta bolalar o‘rinlari 262 kun faoliyat ko‘rsatgan.

Urush va mehnat faxriylari shifoxonasidagi 50 o‘rin yil davomida 226 kun faoliyat ko‘rsatgan, xolos.

Respublika akusherlik ginekologiya ilmiy amaliy markazi (bundan keyin – RAGIAM) viloyat filialida ginekologiya o‘rinlari 430 kun faoliyat ko‘rsatgani holda, patologiya 296 va abort o‘rinlarining 230 kun ishlashi filialda o‘rinlar fondidan to‘g‘ri foydalanilmaganligini ko‘rsatadi.

Viloyat teri-tanosil kasalliklari dispanserida kattalar o‘rinlari 230 kun faoliyat ko‘rsatgani holda bolalar o‘rinlari 363 kun ishlagan. Namangan shahar tibbiyot birlashmasining terapiya o‘rinlari 258 kun, LOR 269 kun, ginekologiya 174 kun, jarrohlik 188 kun, homiladorlar patologiyasi 100 kun, 2-shahar shifoxonasi 275 kun, 1-shahar shifoxonasining tug‘uruq o‘rinlari 154 kun ishlagan bo‘lsa, 4-bolalar shifoxonasida terapiya o‘rinlari 620 kun faoliyat ko‘rsatishi o‘rinlar fondidan foydalanishni yil davomida tahlil qilib borilmaganligini bildiradi[14].

2000-yilda viloyat aholisiga 11 ming 64 o‘ringa ega bo‘lgan 111 ta shifoxona, shundan, 10 ta shahar, 16 viloyat, 11 markaziy tuman shifoxonalari, 3 ta tuman shifoxonalari, 11 ta yuqumli kasalliklar shifoxonalari, 9 ta silga qarshi kurash dispanserlari, 6 ta teri-tanosil kasalliklari dispanserlari va boshqalar xizmat ko‘rsatgan[11:33].

Aholiga shifoxona va ambulatoriya-poliklinika yordami ko‘rsatuvchi muassasalar soni tahlil qilinganda 1991-yilda mamlakatda 1 ming 370 ta shifoxona faoliyat ko‘rsatgan bo‘lsa, ularning soni 2000-yilga kelib 1 ming 28 taga, o‘z o‘rnida Andijonda 100 tadan 70 taga, Namanganda 37,6 dan 21,0 ga, Farg‘onada 124 tadan 106 taga kamaygan.

Ambulatoriya-poliklinikalar soni esa respublikada 2 ming 943 tadan 3 ming 679 taga, jumladan, Andijonda 250 tadan 306 taga, Namanganda 202 tadan 258 taga va Farg‘onada 333 tadan 382 taga kamaygan[13].

Bu davrda Namangan viloyati aholisiga 19 ming 665 nafar o‘rta tibbiyot xodimlari xizmat ko‘rsatgan. Har 10 ming aholiga o‘rta tibbiyot xodimlari bilan ta‘minlanish 98,7 ga to‘g‘ri kelgan. Bu borada Namangan shahri, Namangan, To‘raqo‘rg‘on, Uychi, Yangiqo‘rg‘on, Kosonsoy va Chortoq tumanlaridagi holat viloyat ko‘rsatkichiga qaraganda kam bo‘lgan.

Viloyat aholisiga 26 ming 220 qatnovga mo‘ljallangan 271 ta ambulatoriya-poliklinika muassasalari, shundan 22 ta viloyat, 27 ta shahar, 11 ta markaziy tuman va 3 ta tuman shifoxonalari poliklinikalari, 33 ta qishloq uchastka shifoxonalari ambulatoriyalari, 120 ta QVPlar, 3 ta SHVPlar, 27 ta QVALar va boshqalar xizmat ko‘rsatgan[11:51].

2002-yilda Namangan viloyati aholisiga tibbiy xizmat ko‘rsatish 21 ta viloyat, 12 ta shahar, 11 ta tuman markaziy shifoxonalari, 3 ta tuman shifoxonalari, 33 ta qishloq hududiy shifoxonalari shuningdek ularning tarkibidagi ambulatoriyalar bilan, 120 ta QVP, 3 ta SHVP, 27 ta QVALar, 3 ta tug‘uruqxona, 9 ta silga qarshi kurash dispanserlari, 7 ta teri-tanosil kasalliklari dispanseri, 12 ta stomatologiya poliklinikasi, viloyat shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi va uning 10 ta tumanlardagi bo‘limlari, 2 ta tibbiy tez yordam stansiyalari va uning 14 ta tuman bo‘limlari, 14 ta Davlat sanitariya epidemiologiya nazorati hamda 13 ta salomatlik markazlari, 14 ta dezinfeksiya stansiyalari, 1 ta maxsus bolalar uyi 3 ta maxsus bolalar bog‘chasi, 175 ta FAPlar kabi muassasalar tomonidan amalga oshirilgan[11:50].

O‘tgan yillar mobaynida O‘zbekistonda tibbiy xizmat ko‘rsatish tizimi amalda qayta ko‘rib chiqildi. Aholiga bepul shoshilinch va yuqori malakali tibbiy yordam ko‘rsatish uchun eng yuksak

talablarga javob beradigan ixtisoslashtirilgan shifoxona va bo‘limlar tarmog‘ining tashkil etilishi bu bosqichning eng muhim va aniq amaliy natijasi bo‘lganini qayd etish zarur.

Sog‘liqni saqlashning birlamchi bo‘g‘inida, ayniqsa, qishloq joylarda jiddiy o‘zgarishlar ro‘y berdi. Samarasiz ishlayotgan feldsherlik-akusherlik punktlari va qishloq ambulatoriyalari o‘rnida zamonaviy diagnostika va davolash uskunalari bilan jihozlangan 3 mingdan ziyod qishloq vrachlik punkti tashkil etilgani bu sohadagi katta qadam bo‘ldi [2:51].

Mamlakatda, birlamchi tibbiy-sanitariya yordami, ayniqsa, qishloq joylarda bunga alohida e‘tibor qaratildi. Shoshilinch tibbiy yordam tarmog‘i yanada mustahkamlandi. Farg‘ona viloyatida pilot dastur o‘z oldiga maqsad qilib qo‘ygan birlamchi tibbiy yordam bo‘yicha ishlar olib borildi.

Namangan viloyatida aholiga tibbiy xizmat ko‘rsatishdagi kamchiliklar tufayli ayrim kasallik turlari ko‘paygan. Ayniqsa, virusli gepatit bilan kasallanish 2003-yilda respublikadagi o‘rtacha ko‘rsatkichdan 35 foiz yuqori bo‘lgan.

Qishloq sharoitida yashaydigan aholiga tibbiy xizmat ko‘rsatishni yaxshilash bo‘yicha olib borilayotgan ishlarni ham qoniqarli deb bo‘lmaydi[3:25].

Farg‘ona viloyatidagi barcha davolash-profilaktika muassasalarida 2003-yil davomida jami 212 ming 347 ta operatsiya tashkil qilinib, shundan, 79 ming tasi shifoxonalarda o‘tkazildi. Amalga oshirilgan sa‘y-harakatlarga qaramay operatsiyalardan so‘ng 208 ta bemor vafot etib, o‘lim ko‘rsatkichi 0,28 foizni tashkil qilgan.

Bu davrda viloyatda jami kunduzgi shakllarda 246 ming 4 nafar bemor davolandi yoki jami davolanganlarning 37,5 foizi kunduzgi shakllarga to‘g‘ri keldi. Shulardan, ambulatoriya-poliklinika muassasalari qoshidagi kunduzgi shifoxonalarda 44 ming 158 nafar yoki jami kunduzgi shakllarida davolanganlarning 17,9 foizi, shifoxona qoshidagi kunduzgi shifoxonalarda 10 ming 916 nafar yoki jami kunduzgi usullarida davolanganlarning 4,5 foizi va xonadonlardagi shifoxonalarda 190 ming 930 nafar yoki jami kunduzgi shakllarda davolanganlarni 77,6 foizini tashkil qildi[13].

Viloyatdagi 20 ta markaziy poliklinikalar qoshida yosh kelin-kuyovlarni tibbiy ko‘rikdan o‘tkazish komissiyalari faoliyat ko‘rsatgan. 2003-yil davomida 14 ming 672 juft kelin-kuyovlar tibbiy ko‘ruvdan o‘tkazildi.

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003-yil 25-avgustdagi 365-sonli “Nikohlanuvchi shaxslarni tibbiy ko‘rikdan o‘tkazish to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida”gi qaroriga asosan barcha nikohlanuvchi shaxslar 2004-yil 1-yanvardan boshlab to‘liq bepul tibbiy ko‘rikdan o‘tkazila boshlagan. Tibbiy ko‘rik o‘tkazgan poliklinikada kelin-kuyovlarga ambulator karta ochilib, uni barcha mutaxassislar tibbiy xulosalari yozilgan holda uchastka shifokorlariga topshirilishi yo‘lga qo‘yilgan.

Fuqarolik holati dalolatnomalarini yozish (bundan keyin – FHDYO) organlari qoshida tashkil qilingan kurslarda har oyda 2 marotaba nikoh qurish uchun ariza bergan yosh bo‘lajak kelin-kuyovlar va ularning qarindosh urug‘lari uchun oila qurishning huquqiy, tibbiy, ijtimoiy ahamiyati va oilalarda kelib chiqishi mumkin bo‘lgan muammolarni bartaraf etish yo‘llari tushintirib borilgan. Zarur hollarda yosh kelin-kuyovlarga individual maslahatlar berib borilgan.

Qizlar va o‘smir qizlarning kasallikka chalinishlari oldini olish uchun Viloyat Sog‘liqni saqlash boshqarmasining 2001-yil 26-martdagi yil 42-sonli buyrug‘i bilan viloyat o‘smirlar poliklinikasi qoshida “Qizlar va o‘smir qizlar reproduktiv salomatlik” markazi faoliyati yo‘lga qo‘yilgan. Shuningdek, barcha shahar va tumanlarda esa bolalar poliklinikalari qoshida qizlar ginekologi xonalari tashkil qilinib, mutaxassislar bilan ta‘minlanishi belgilangan, lekin ba‘zi sabablarga ko‘ra Dang‘ara, Rishton va So‘x tumanlarida qizlar ginekologlari uchun xonalar tashkil etilmagan va mutaxassislar bilan ta‘minlanmagan. Qizlarning tibbiy ko‘rigi va dispanserizatsiya ishlari ushbu tumanlarda to‘liq olib borilmagan. Furqat tumanida ham o‘smir qizlar bilan olib borilayotgan profilaktik ishlar qoniqarsiz bo‘lib, qizlar ginekologi pediater bilan bitta xonada bemorlarni qabul qilgan. Shuningdek, Oltiariq, Quva, Farg‘ona, O‘zbekiston tumanlarda o‘smir qizlar ginekologi uchun xona ajratilgan bo‘lishiga qaramasdan sog‘lomlashtirish tadbirlari o‘tkazilmagan.

Viloyatdagi mavjud 95 ming 346 nafar o‘smir qizlardan 2003-yil davomida bolalar ginekologlari tomonidan 93 ming 112 nafari tibbiy ko‘rikdan o‘tkazilgan. Ularning 43 ming 923

nafarida turli xil ekstrogenital va 4 ming 407 nafarida ginekologik kasalliklar aniqlanib, shundan 28 ming 305 nafari sog'lomlashtirilgan.

Bu davrda Farg'ona viloyatidagi mavjud 416 ta ambulatoriya poliklinika muassasalarining 1 smenadagi qabul quvvati 40 ming 212 taga teng bo'lib, yil davomida o'tgan yilga nisbatan 193 taga ortgan bo'lsa, barcha ambulatoriya-poliklinika muassasalarida 23 mln 251 ming nafar bemor qabul qilingan[13].

Viloyat aholisiga ko'rsatilgan tibbiy xizmatlar natijasida amalga oshirilga umumiy qabuldan profilaktik maqsadlarda qilingan qabul 50,8 foizni tashkil qildi. Quvasoy shahri, Beshariq, Oxunboboyev, O'zbekiston, Farg'ona va Yozyovon tumanlarida o'rtacha 58,2 foiz bemorlar profilaktik maqsadlarda qabul qilingan bo'lib, viloyat ko'rsatkichidan yuqori, Qo'qon va Farg'ona shaharlari, Rishton hamda Uchko'prik tumanlarida o'rtacha 46,8 foiz bemorlar profilaktik maqsadda qabul qilingan bo'lib viloyat ko'rsatkichidan kam edi.

Har bir band shifokor lavozimiga bir kunlik ish hajmi 24,0 ni tashkil qildi. Ushbu ko'rsatkich Quvasoy shahri, Yozyovon, O'zbekiston va Furqat tumanlarida viloyat ko'rsatkichidan yuqori, Farg'ona, Qo'qon shaharlari, So'x va Oxunboboyev tumanlarida viloyat ko'rsatkichiga yetmagan.

Uyga borib ko'ruv har bir band shifokor lovozimiga bir kunda 1,6 ni tashkil qildi. Ushbu ko'rsatkich Qo'qon, Marg'ilon shaharlarida, Uchko'prik va Dang'ara tumanlarida viloyat ko'rsatkichidan yuqori, Bog'dod, Buvayda, Toshloq, O'zbekiston va Oxunboboyev tumanlarida viloyat ko'rsatkichidan past bo'lgan. Aholining umumiy kasallanish ko'rsatkichi har 1 ming aholiga 869,4 ni, birlamchi kasallanish ko'rsatkichi esa 507,8 ni ni tashkil qilgan[13].

2003-yilda Namangan viloyatidagi QVPlarga jami 362 ming 100 ta qatnov bo'lgan. Ularning 159 ming 600 tasini 14 yoshgacha bo'lgan bolalar tashkil qilgan. Ambulatoriya-poliklinika muassasalariga qatnov 17 mln 232 ming 700 tani tashkil qilgan. Aholining o'rtacha qatnovi viloyat bo'yicha 8,4 ga to'g'ri kelgan bir paytda Namangan, Kosonsoy, Mingbuloq, To'raqo'rg'on va Pop tumanlarida viloyat ko'rsatkichiga yetmagan[11:95].

2005-yil davomida barcha ambulatoriya-poliklinika muassasalarida 24 mln 105 ming nafar bemor qabul qilingan. Umumiy qabuldan profilaktik maqsadlarda qilingan qabul 54,9 foizni tashkil qilgan.

Har bir band shifokor lavozimiga bir kunlik ish hajmi 23,7 ni tashkil qilgan. Uyga borib ko'ruv har bir band shifokor lovozimiga bir kunda 1,2 ga to'g'ri kelib, o'tgan yilga nisbatan pasaygan.

Yil davomida shifoxonlarda 409 ming 730 nafar bemorlar davolanib chiqdi va bemorlar tomonida 3 mln 949 ming 200 o'rin kun o'tkazilgan. Davolanish kuni viloyat bo'yicha 2005-yilda esa 324,5 kunni tashkil qilib, o'tgan yilgi ko'rsatkich deyarli o'zgarmadi.

Viloyatdagi mavjud o'rin joylarni profili bo'yicha tahlil kilsak, ba'zi profildagi o'rin joylar katta hajm bilan ishlaganligini ko'rishimiz mumkin. Chunonchi, endokrinologiya 390,0, psixonevrologik 388,3 onkologiya 367,2 kun, kattalar uchun tiklash va davolash 380,9 kun, kattalar uchun kuygan kasallar 369,7 dermatovenerologiya 379,2 kunga to'g'ri kelgan. Allergologiya, bolalar revmatologiyasi, bolalar teri-tanosil va ko'krak yoshidagi chaqaloqlar uchun o'rin joylar esa yil davomida qoloq holda ishlagan.

RSHTYOIM FF va uning joylardagi filiallarida 1 ming 20 ta o'rin-joy mavjud bo'lib, yil davomida o'rtacha ishlagan o'rin-joylar soni 911 tani tashkil qildi. Ushbu o'rin-joylarga 78 ming 575 nafar bemor qabul qilinib, 61 ming 499 nafar bemor davolanib chiqarilgan. Amalga oshirilgan tezkor muolajalarga qaramay, 1 ming 768 nafar bemorlar vafot etgani achinarli holdir.

Tuman va shaharlardagi filiallarga yil davomida 58 ming 279 nafar bemorlar davolanish istagi bilan yotqizilgan. Ularda davolanish kuni yil davomida 405,5 kunga to'g'ri kelgan. O'rtacha davolanish kuni 5,6 kunni, o'lim ko'rsatgichi 2,1 ni tashkil qilgan. Ushbu muassasalardagi o'rin-joylarni profillar bo'yicha tahlil qilganimizda ba'zi o'rin-joylar ishi tushintirib bo'lmas darajada yuqoriligi ma'lum bo'ldi. Masalan, So'x tumanida shoshilinch terapiya o'rinlari ishi 760,7 kun, jarrohlik o'rin-joylar ishi 80,8 kun, pediatriya o'rin-joylar ishi 237,4 kun, O'zbekiston tumanida jarrohlik o'rin-joylar ishi 506,3 kun, terapiya o'rin-joylari ishi 315,3 kun, Oxunboboyev tumanida

jarrohlik o‘rin joylari ishi 536,7 kun, terapiya o‘rin-joylari 319 kun va pediatriya o‘rin-joylari esa 317 kunni tashkil qilgan.

Viloyatda 19 ta TTYO stansiya bo‘limlari faoliyat ko‘rsatgan. Ushbu muassaslar tarkibida 61 ta filial va 5 ta tez tibbiy yordam punktlari mavjud bo‘lgan. 356 ta umumiy shifokorlik, 336 ta feldsherlik, 32 ta akusherlik, 68 ta pediatriya va 40 ta ixtisoslashgan brigadalar faoliyat yuritgan. Shundan, 16 ta kardiologik, 12 ta reanimatsion hamda 12 ta psixiatrik brigadalarga bo‘lingan. Tez tibbiy yordam uchun 193 ta transport vositasi mavjud bo‘lib, ulardan 94,8 foizi to‘liq ishga yaroqli edi.

Bu davrda 32 mln 231 mingta tahlil o‘tkazilgan statsionarda har bir davolanigan bemorga laboratoriya tekshiruvlar 28,4 ga pasaygan. Har 100 ambulatoriya qabuliga laboratoriya tekshiruvlari esa 148,9 dan 151,1 ga oshgan. Statsionar bemorlarga laboratoriya tekshiruvlar soni viloyat bo‘yicha 28,4 ni tashkil etgan.

2005-yilda Farg‘ona viloyatidagi shifoxonlarda 413 ming 323 nafar bemorlar davolanib chiqdi va bemorlar tomonidan 4 mln 800 ming 297 o‘rin kun o‘tkazildi. Davolanish kuni viloyat bo‘yicha o‘tgan yildagi 310 kundan 307,4 kunga pasaydi.

Viloyat muassasalari bo‘yicha o‘rtacha davolanish kuni 319,2 kunni tashkil qilgan bo‘lsa, viloyat stomatologiya shifoxonasida 139,6 kunni, viloyat urologiya markazi 272,9 kunni, viloyat tug‘uruqxonasi 290,7, viloyat teri-tanosil dispanseri 263,8 kunni, Kardiologiya dispanseri 247,4 kunni tashkil qildi.

Viloyatdagi mavjud 423 ta ambulatoriya-poliklinika muassasalarining bir smenadagi qabul quvvati 40 ming 414 ta bo‘lib, yil davomida o‘tgan yilning mos davriga nisbagan 801 taga ko‘paygan[15].

Xulosalar:

Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki o‘rganilayotgan davrda vodiy viloyatlarida ko‘plab yangi sog‘liqni saqlash muassasalari faoliyati yo‘lga qo‘yildi. Ular zamonaviy tibbiyot texnologiyalari bilan ta‘minlangan. Ularda yuqori malakali mutaxassislar aholi salomatligi yo‘lida xizmat qilib, odamlar hayotini saqlab, ularning umriga umr qo‘shayotgani bu boradagi amaliy ishlarning yaqqol ifodasidandir.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. Karimov I.A. Xavfsizlik va barqarorlik yo‘lida. – Toshkent: O‘zbekiston, 1998. (Karimov I.A. On the road to security and stability. - Tashkent: Uzbekistan, 1998.)

2. Karimov I.A. Mamlakatni modernizatsiya qilish va iqtisodiyotimizni barqaror rivojlantirish yo‘lida. – Toshkent: O‘zbekiston, 2008. (Karimov I.A. In the way of modernization of the country and sustainable development of our economy. - Tashkent: Uzbekistan, 2008.)

3. Karimov I.A. O‘zbek xalqi hech qachon hech kimga qaram bo‘lmaydi. – Toshkent: O‘zbekiston, 2005. (Karimov I.A. The Uzbek people will never be dependent on anyone. - Tashkent: Uzbekistan, 2005.)

4. Nazarov M.I. Qishloq joylarida aholiga tibbiy xizmat ko‘rsatishning hududiy tashkil etilishi. (Namangan viloyati misolida). Geog. fan. nomz. diss... – Toshkent, 1996. (Nazarov M.I. Territorial organization of medical services to the population in rural areas. (in the case of Namangan region): geog. science. name diss... - Tashkent, 1996.)

5. Farg‘ona viloyati Davlat arxivi, 1220-fond, 1-ro‘yxat, 60-yig‘majild. (State Archive of Fergana region, fund 1220, list 1, collection 60.)

6. O‘zbekiston Respublikasi ilmiy-texnika va tibbiyot hujjatlari milliy arxivi M-37- fond, 1-ro‘yxat, 164-yig‘ma jild. (National archive of scientific, technical and medical documents of the Republic of Uzbekistan M-37-fund, list 1, volume 164.)

7. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi arxivi Andijon viloyati bo‘limi, 4141-fond, 4-ro‘yxat, 21-yig‘majild. (Archive of the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan, Andijan region department, fund 4141, list 4, collection 21.)

8. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi arxivi, 975-fond, 20-ro‘yxat, 21-

yig'majild. (Archive of the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan, fund 975, list 20, collection 21.)

9. Nazarov M.I. Qishloq joylarida aholiga tibbiy xizmat ko'rsatishning hududiy tashkil etilishi. (Namangan viloyati misolida). Geog. fan. nomz. diss... – Toshkent, 1996. (Nazarov M.I. Territorial organization of medical services to the population in rural areas. (in the case of Namangan region): geog. science. name diss... - Tashkent, 1996.)

10. Jalilov S., Komil S. Izboskan va izboskanliklar. – Toshkent.: “Vektor-press”, 2007. (Jalilov S., Kamil S. Izboskan and Izboskans. - Tashkent.: "Vektor-press", 2007.)

11. Namangan viloyati Davlat arxivi, 908-fond, 1-ro'yxat, 277- yig'majild. (Namangan Region State Archive, fund 908, list 1, collection 277.)

12. Health care in central Asia. Open University Press Buckingham Philadelphia. Copyright © World Health Organization 2002.

13. O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotlari. (Information from the Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan.)

14. Namangan viloyati Sog'liqni saqlash boshqarmasi ma'lumotlari. (Information from the Health Department of Namangan region.)

15. Farg'ona viloyati Sog'liqni saqlash boshqarmasi ma'lumotlari. (Information from the Health Department of Fergana region.)

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 9 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 7, НОМЕР 9

LOOK TO THE PAST

VOLUME 7, ISSUE 9

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000